

CASTRACÃO EM PEQUENOS ANIMAIS: O PAPEL DA GRADE DE EXTENSÃO NO COMBATE AO MEDO DAS CIRURGIAS

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 19/09/2023

CASTRATION IN SMALL ANIMALS: THE ROLE OF THE EXTENSION GRID IN COMBATING FEAR OF SURGERY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8360439

Amanda Cristina Pontes de Moraes¹

Juliana Bueno Menino¹

Denise de Fátima Rodrigues²

Resumo

Eventos de extensão universitária desempenham um papel eficaz na comunicação de conhecimento, alinhando-se às diretrizes curriculares que preconizam abordagens ativas e interdisciplinares na formação de estudantes de Medicina Veterinária. Essa integração à grade curricular é fundamental para enriquecer a formação acadêmica, proporcionando oportunidades práticas e conexões com a sociedade. Os alunos têm a chance de aplicar seus conhecimentos teóricos na prática, aprimorando tanto suas habilidades técnicas quanto interpessoais, enquanto fortalecem seus valores éticos e morais. Neste estudo, o objetivo primordial foi investigar as razões pelas quais os estudantes de Medicina Veterinária experimentam inquietações no que diz respeito à

realização de procedimentos cirúrgicos de castração em pequenos animais, especialmente durante a fase final de sua graduação. Buscou-se compreender a perspectiva dos discentes em relação a esses procedimentos cirúrgicos de esterilização em animais de pequeno porte, destacando seus medos e preocupações. Utilizando uma abordagem de revisão bibliográfica, a pesquisa procurou esclarecer essas questões. Os resultados desta análise indicam claramente a importância de os estudantes do curso de Medicina Veterinária se envolverem ativamente em eventos de extensão, a fim de adquirirem mais experiência prática e confiança em relação à clínica cirúrgica. Isso não apenas complementa sua formação acadêmica, mas também contribui para que se tornem profissionais mais seguros e capacitados.

Palavras-chave: Esterilização. Extensão. Cirúrgica. Anseio.

1 INTRODUÇÃO

Os eventos de extensão universitária são uma eficiente ferramenta de comunicação do conhecimento, em conformidade com as diretrizes curriculares do curso, que priorizam abordagens de ensino ativas, baseadas em práticas interdisciplinares e transdisciplinares. Dessa forma, esses eventos assumem um compromisso maior com a transformação da escola médica veterinária, integrando-se à rotina diária de professores, estudantes, funcionários e usuários dos serviços veterinários (ARAÚJO et al., 2019).

A inclusão da extensão universitária na grade curricular dos cursos de graduação, como é o caso da Medicina Veterinária, é de extrema importância para a formação profissional dos estudantes. Essa abordagem permite que os alunos tenham uma experiência direta com as necessidades da sociedade e desenvolvam habilidades técnicas e sociais, ao mesmo tempo que promove a integração entre a universidade e a comunidade (JUNIOR et al., 2020).

Através da integração da extensão à grade curricular, os alunos têm a oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, ganhando confiança na resolução de problemas reais e

fortalecendo a formação de valores éticos e morais, fundamentais para o exercício da profissão (MELO et al., 2023).

Nesse contexto, o presente estudo tem como foco principal compreender por que os estudantes de Medicina Veterinária enfrentam apreensões durante a execução de procedimentos cirúrgicos, especialmente na reta final de sua formação. O objetivo central desta pesquisa é analisar a perspectiva dos discentes em relação a esses procedimentos cirúrgicos de esterilização em animais de pequeno porte, dando ênfase aos receios e preocupações que enfrentam.

Para abordar essa questão, realizou-se uma revisão bibliográfica abrangente, consultando bases de dados amplamente disponíveis na internet, como o Google Acadêmico e o Scielo. Foram utilizadas palavras-chave relevantes, como “castração”, “esterilização”, “pequenos animais”, “extensão”, “prática” e “cirúrgica”.

Desta forma, os resultados desta análise indicam claramente a importância de os estudantes do curso de Medicina Veterinária se envolverem ativamente em eventos de extensão, a fim de adquirirem mais experiência prática e confiança em relação à clínica cirúrgica. Isso não apenas complementa sua formação acadêmica, mas também contribui para que se tornem profissionais mais seguros e capacitados.

2 O ENSINO SUPERIOR

A educação superior no mundo atual está atravessando um período de intensas mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais que afetam as diferentes sociedades contemporâneas em ritmos e maneiras diversas. Essas mudanças são impulsionadas pelo fenômeno da globalização, cujos efeitos têm se tornado cada vez mais evidentes nas últimas décadas do século passado (TÉBAR, 2023).

Com a globalização, houve uma transformação na organização geográfica do Ensino Superior, que agora ultrapassa as fronteiras nacionais. Além dos sistemas nacionais de Ensino Superior que se desenvolveram em seus próprios contextos

históricos, ao longo das últimas décadas, gradualmente, surgiu um novo espaço de atuação: o Ensino Superior transnacional (MARTINS, 2021).

Em outro aspecto, as mudanças na cultura acadêmica das universidades, à medida que várias ideias têm procurado associar essa instituição à produtividade econômica, destacando os conceitos de “sociedade do conhecimento” e “nova gestão pública” (NPM). O foco é ressaltar a ligação entre a universidade e a eficiência econômica, valorizando o papel da produção de conhecimento nesse contexto (BERTOLIN, 2021).

O ensino superior é uma etapa crucial da educação formal, que vai além do ensino básico e abrange uma ampla gama de cursos e disciplinas acadêmicas. Ele representa uma fase de aprofundamento do conhecimento e preparação para o mercado de trabalho em níveis mais avançados, como especialização, mestrado e doutorado. O ensino superior é um marco na vida de muitos jovens, pois representa um passo importante em direção à independência e à maturidade intelectual (FERREIRA, 2023).

As instituições de ensino superior oferecem cursos variados, desde ciências exatas e humanas até engenharia, artes, ciências sociais e tecnologia. Essa diversidade permite que os estudantes escolham carreiras que se alinhem melhor com seus interesses e habilidades, criando uma sociedade com profissionais altamente capacitados em diferentes áreas do conhecimento (FERREIRA, 2023).

Uma das principais funções do ensino superior é fornecer uma base sólida de conhecimento e habilidades para os estudantes, capacitando-os para serem profissionais competentes e éticos. Além disso, o ambiente acadêmico incentiva a pesquisa, a inovação e o pensamento crítico, permitindo que os alunos desenvolvam soluções criativas para problemas complexos da sociedade (FERNANDEZ et al., 2023).

Em 2017, no Brasil, 289 instituições de ensino superior (IES) ofereciam cursos de graduação em Medicina Veterinária, sendo a maioria delas adotando o método de ensino tradicional. Desde 2003, com a implementação das Diretrizes

Curriculares Nacionais para os cursos de Medicina Veterinária, recomendou-se que as IES estimulassem não apenas as competências técnicas, mas também o desenvolvimento das habilidades humanísticas nos estudantes. Em 2012, o Conselho Federal de Medicina Veterinária propôs a utilização de abordagens pedagógicas ativas como meio para alcançar esse objetivo (DIAS et al., 2020). Os profissionais de Medicina Veterinária desempenham um papel vital em setores essenciais da economia brasileira, como a saúde pública, o agronegócio e o mercado de animais de estimação. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de animais de estimação ultrapassou o de crianças no país. Além disso, o Brasil é reconhecido como um dos principais produtores e exportadores globais de carne bovina, suína, avícola e leite (VIDOR et al., 2018).

Os Médicos Veterinários desempenham um papel significativo na proteção da saúde pública, atuando na prevenção de doenças, conduzindo programas e ações para controlar zoonoses e contribuindo para melhorar a saúde e o bem-estar da população. Portanto, é de extrema importância que estudantes, educadores e instituições de ensino de Medicina Veterinária compreendam a relevância dessa profissão no desenvolvimento do país e se empenhem em oferecer ensino de qualidade e formação de excelência para os futuros profissionais. Dessa forma, eles estarão capacitados a ingressar no mercado como profissionais competentes tanto tecnicamente quanto em suas habilidades humanísticas (ALVES, 2021).

Considerando o contexto atual e buscando aprimorar o ensino em Medicina Veterinária, há uma crescente demanda pela adoção de abordagens pedagógicas que otimizem a capacidade de aprendizado e retenção do conteúdo por parte dos estudantes. Embora a aula expositiva continue sendo a estratégia dominante em muitas instituições de ensino superior, os professores estão se esforçando para incorporar metodologias alternativas, e as próprias instituições estão buscando inovações na concepção, organização e desenvolvimento de seus cursos (VIDOR et al., 2018).

2.1. O ensino superior e a presença de projetos de extensão no curso de medicina veterinária

Segundo Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, n. 9.394/96 (BRASIL, 1996), o ensino superior tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, além de estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, e incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura (MELO et al., 2023).

Atualmente, na área da Medicina Veterinária, estão sendo utilizados novos métodos para a formação e qualificação de profissionais, capacitando-os para o trabalho em equipe. Entre essas abordagens, destaca-se a implementação de estratégias metodológicas modernas que transformam os professores em facilitadores da aprendizagem. Essas práticas contribuem para o desenvolvimento de indivíduos curiosos e críticos, motivados a aprender e que acompanham o avanço científico e tecnológico da sociedade. Esses recursos oferecem uma maneira mais dinâmica de transmitir informações, facilitando o processo de ensino-aprendizagem e promovendo a participação ativa dos estudantes, permitindo que eles obtenham uma visão ampla e interdisciplinar dos conteúdos abordados (SOARES et al., 2021).

Os procedimentos realizados em hospitais veterinários universitários possuem um valor inestimável. Isso ocorre tanto devido ao aprendizado que pode ser proporcionado aos alunos de graduação, residentes médico-veterinários e mestrands, diante dos casos rotineiros, quanto ao aumento do acesso da população a serviços especializados por meio de atividades de extensão. Dessa forma, é recomendado que se foque no desenvolvimento dos estudantes em relação às dimensões éticas e humanísticas. Essa abordagem permitirá que os médicos veterinários adotem atitudes e valores voltados para a cidadania e solidariedade (BRASIL, 2019).

É comum encontrar nesses estabelecimentos projetos que englobam atividades educacionais, pesquisas e programas de extensão, os quais frequentemente abarcam a participação de carroceiros e a realização de castrações gratuitas em animais da comunidade. Essas iniciativas visam promover o ensino, a pesquisa e

a extensão, além de contribuir para o bem-estar e controle populacional dos animais (DO AMARAL et al., 2020).

Os eventos de extensão universitária têm uma eficácia significativa como uma ferramenta para a comunicação de conhecimentos. Esses eventos estão alinhados com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso, que priorizam estratégias de ensino ativas baseadas em práticas interdisciplinares e transdisciplinares. Dessa forma, esses eventos têm o compromisso de promover a transformação da escola de medicina veterinária, integrando-a à vida diária dos professores, estudantes, funcionários e usuários dos serviços veterinários (SEGATI et al., 2019).

Segundo o preâmbulo da Resolução nº 1138, emitida em 2016 e que trata do Código de Ética dos médicos veterinários, essa profissão desempenha um papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico. O campo de atuação abrange não apenas a saúde e o bem estar dos seres humanos e animais, mas também a proteção do meio ambiente (CFMV, 2016).

3 ENSINO DA PRÁTICA CIRÚRGICA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE MEDICINA VETERINÁRIA

Atualmente, o conceito de “cirurgia” engloba todas as intervenções terapêuticas destinadas a tratar afecções que possam ser abordadas por meio de procedimentos cirúrgicos. Esses procedimentos incluem etapas pré-operatórias, transoperatórias e pós-operatórias. A área da Medicina Veterinária, segundo o Ministério da Educação, tem como objetivo formar profissionais capazes de atuar na produção animal, na produção de alimentos, na saúde dos animais e na proteção ambiental, sendo classificada como uma ciência agrária (PEREZ et al., 2022).

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de graduação em Medicina Veterinária preveem que o perfil do graduado deve ser voltado para uma formação generalista, com capacitação em conhecimentos teóricos e práticos das ciências veterinárias, incluindo a área de Clínica Veterinária, que abrange, entre outros tópicos, o estudo da cirurgia (PAULA, 2020).

Com o objetivo de elevar a cirurgia veterinária a um nível de especialização, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões Veterinários (CBCV) foi criado em 6 de dezembro de 1972. Posteriormente, em 1993, passou a ser conhecido como Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária (CBCAV). Esse órgão é responsável por promover o ensino, a pesquisa, a execução e a divulgação de atividades relacionadas à cirurgia e anestesiologia veterinárias em todas as suas abordagens (PAULA, 2020).

No currículo da Medicina Veterinária, a disciplina de Técnica Cirúrgica tem como objetivo o estudo das intervenções cirúrgicas destinadas ao tratamento das doenças e condições que afetam os animais domésticos. A fisiopatologia dessas afecções é abordada na disciplina de Clínica Cirúrgica de Pequenos e Grandes Animais. Em instituições de ensino de Medicina Veterinária ao redor do mundo, incluindo no Brasil, a disciplina de Técnica Cirúrgica é obrigatória no currículo do curso (KARNOPP et al., 2023).

É responsabilidade das Faculdades de Medicina Veterinária ensinar aos seus alunos os princípios da cirurgia e capacitá-los em sua prática. Os estudantes devem desenvolver habilidades e destreza na execução dos principais procedimentos cirúrgicos. O objetivo é prepará-los para enfrentar os desafios da profissão, proporcionando-lhes a base necessária para realizar cirurgias com competência e segurança em benefício da saúde e bem-estar dos animais (PEREZ et al., 2022).

Conforme estabelecido pela Resolução CNE/CES nº 1, de 18 de fevereiro de 2003, a formação de Médicos Veterinários deve garantir um equilíbrio adequado entre o ensino teórico e prático, sem privilegiar um em detrimento do outro. Essa abordagem visa assegurar que os estudantes desenvolvam as habilidades necessárias para exercer a profissão de forma competente no futuro (MOLETTA, 2019).

O currículo do curso de Medicina Veterinária é estruturado em três núcleos distintos de conhecimento e aquisição de habilidades. O primeiro é o núcleo de conteúdos essenciais básicos, que abrange matérias fundamentais para a

formação do aluno. Em seguida, temos o núcleo de conteúdos essenciais pré-profissionalizantes, composto por disciplinas preparatórias para as atividades profissionais (KARNOPP et al., 2023).

Dentro do núcleo pré-profissionalizante, encontram-se matérias como Semiologia e Clínica Propedêutica e Técnica Cirúrgica. Essas disciplinas fornecem aos estudantes os conhecimentos e as práticas iniciais necessárias para se prepararem adequadamente para a profissão de Médico Veterinário (ALVES, 2021).

O terceiro núcleo é o de disciplinas profissionalizantes, que abrange matérias que se aprofundam ainda mais no conhecimento prático e teórico da área. Entre elas, destacam-se a Patologia e Clínica Médica e a Patologia e Clínica Cirúrgica, que preparam os estudantes para o exercício efetivo da profissão, capacitando-os a diagnosticar, tratar e cuidar de animais em suas áreas de especialização (KARNOPP et al., 2023).

Na área da clínica e cirurgia veterinária, podemos adotar o conceito de competência, o qual encontra paralelos na medicina humana. Essa competência é sustentada por três fundamentos principais: habilidades clínicas básicas, conhecimento científico e desenvolvimento moral. A habilidade cognitiva de construir e aplicar conhecimentos é essencial para solucionar os desafios enfrentados na prática profissional (FISCHER; FURLAN, 2022).

Ao buscar desenvolver as competências necessárias nos alunos, a aula prática deve ser um momento em que o estudante vivencia, observa e discute, e não apenas uma representação isolada da teoria. Nessa abordagem, o graduando é exposto à realidade, retirando elementos que conferem significado à aprendizagem (PEREZ et al., 2022).

A aula prática tem como objetivo aproximar o estudante da futura prática profissional, permitindo que ele construa ativamente o conhecimento necessário para a sua atuação como médico veterinário. Esse processo de construção ativa implica conectar os conteúdos com as atividades dos

estudantes e as interações entre todos os envolvidos nos ambientes de aprendizagem (PEREZ et al., 2022).

Em outras palavras, a aula prática não é apenas uma reprodução da teoria, mas uma experiência que possibilita ao aluno vivenciar situações reais e integrar o conhecimento teórico com as práticas profissionais. É um espaço em que o estudante pode aprender de forma mais significativa, aplicando os conceitos aprendidos em situações concretas e desenvolvendo as competências necessárias para sua futura carreira como médico veterinário (PEREZ et al., 2022).

Atualmente, é cada vez mais comum a adoção de métodos alternativos no ensino da medicina veterinária em várias universidades, como o estudo de procedimentos cirúrgicos em cadáveres de animais. Essa abordagem vem ganhando popularidade devido ao uso dos cadáveres de animais que faleceram em hospitais veterinários. Essa prática tem se mostrado uma alternativa valiosa para evitar a eutanásia de animais com propósitos didáticos e tem sido bem aceita pelos estudantes (DE LIMA et al., 2021).

O aproveitamento dos cadáveres como recurso de ensino permite que os alunos vivenciem e pratiquem técnicas cirúrgicas sem causar sofrimento ou sacrificar animais vivos. Isso promove uma aprendizagem mais ética e humanizada, além de contribuir para uma maior aceitação e entusiasmo dos acadêmicos em relação a essa abordagem de ensino (SCHITTINI, 2020).

Dessa forma, a utilização de cadáveres de animais como ferramenta pedagógica tem se mostrado uma alternativa eficaz e ética no ensino da medicina veterinária, proporcionando aos estudantes uma experiência de aprendizado mais consciente e preparando-os adequadamente para a prática profissional (SCHITTINI, 2020).

3.1. Prática cirúrgica de maneira didática

A formação cirúrgica engloba conceitos teóricos e práticos complexos, especialmente ligados à técnica operatória e suas etapas fundamentais, sendo

essencial o desenvolvimento de habilidades e destreza (GOMES, 2019).

Além do conhecimento teórico, a prática dessa etapa requer habilidades psicomotoras. A falta de agilidade e destreza por parte do cirurgião pode prejudicar a reconstrução tecidual e aumentar o risco durante os procedimentos cirúrgicos (MELO, 2020). O treinamento, baseado em instrução e repetição, tem o maior impacto na qualidade da aprendizagem, refletindo em maior interesse e competência dos alunos (BLAU et al., 2020). Por esse motivo, há um crescente interesse nas instituições de ensino de Medicina e Medicina Veterinária na implementação de laboratórios especializados para o desenvolvimento de habilidades cirúrgicas (ZOPPA et al., 2021).

No Brasil, é amplamente difundido o uso de um método de baixo custo que consiste em tecido preso a um bastidor para o aprendizado da síntese e dos padrões de sutura, apesar de ter um potencial realista limitado. Oliveira e Faria (2019), avaliaram a aceitação desse método entre os estudantes da disciplina de Técnica Cirúrgica e relataram um alto grau de aceitação e aumento no conhecimento adquirido. Uma das vantagens desse método em relação ao treinamento com língua bovina é a durabilidade do simulador e a facilidade de transporte, permitindo o treinamento repetido de suturas sem a necessidade de um ambiente especializado (BLAU et al., 2020).

É importante destacar que a utilização de simulações no treinamento em cirurgia tem como objetivo fornecer uma experiência complementar que acelera o processo de aprendizado e prepara os estudantes de forma mais eficaz para lidar com os pacientes na prática clínica diária (MARCONDES et al., 2019).

Para os estudantes de medicina veterinária, a oportunidade de adquirir conhecimento e praticar habilidades cirúrgicas antes de realizar procedimentos em animais vivos é extremamente valiosa para aprimorar seu aprendizado, competências e confiança. De fato, Griffon e colaboradores (2020), destacaram a necessidade de melhorar o treinamento cirúrgico em uma instituição de ensino devido a complicações observadas. Diversas abordagens alternativas, como vídeos, programas interativos, dispositivos e modelos para treinamento de

suturas, modelos anatômicos, cadáveres preservados, peças de abatedouros e simuladores virtuais, têm sido propostas para o ensino e treinamento de técnicas cirúrgicas (ANDRADE et al., 2021).

Foram desenvolvidos e analisados diversos modelos que possuem as características essenciais mencionadas, como EVA, placas emborrachadas e silicone. Seguindo essa linha, o Laboratório de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental (TOCE) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) tem utilizado nos últimos anos um método substitutivo de baixa fidelidade feito com base em EVA para o ensino de habilidades básicas de sutura e nós cirúrgicos. Esse método tem como objetivo proporcionar um aprendizado seguro, dentro de padrões éticos e legais, e que possa ser reproduzido ao longo do tempo (BERNARDINI et al., 2020).

O EVA, uma folha de borracha não tóxica, é frequentemente utilizada em trabalhos artesanais devido à sua composição de etil, vinil e acetato. Sua flexibilidade, maleabilidade e durabilidade são características significativas. A utilização das folhas de EVA oferece aos alunos em formação uma experiência próxima à realidade que eles enfrentarão diariamente em centros cirúrgicos. Com o acesso fácil a esse material, os alunos podem praticar e aprimorar suas habilidades de sutura, desenvolvendo sua técnica pessoal (OLIVEIRA; FARIA, 2019).

Existem várias opções de materiais que podem ser utilizados na confecção de um modelo de sutura, variando em custo, dificuldade de obtenção, semelhança com tecidos e questões éticas. Os materiais usados no modelo desenvolvido neste estudo para sutura (EVA, espuma elástica e courvin) são facilmente encontrados, assim como o modelo de EVA utilizado por Mazzali (2022), que mencionam a disponibilidade desse material na maioria dos países, além de sua praticidade, portabilidade e facilidade de manipulação (MANZI, 2019).

A espuma permite o treinamento de suturas intradérmicas, enquanto o courvin permite a realização de suturas simples contínuas e separadas, assim como a prática da diérese. O método atualmente utilizado para o treinamento de

suturas, ou seja, o bastidor, não permite a execução de suturas intradérmicas. O baixo custo individual do modelo e sua capacidade de reprodução fácil tornam-no acessível a todas as instituições que desejam adotar esse método alternativo. A possibilidade de realizar diferentes tipos de suturas e o baixo custo do modelo em seu modelo de EVA. O custo total de modelos alternativos é de aproximadamente 2,13 reais (COSTA et al., 2020).

De acordo com uma pesquisa realizada por Ferreira et al. (2022), foi constatado que o aprendizado e habilidades manuais adquiridos por meio do uso de modelos de baixo custo e com pouca semelhança com tecidos reais podem ser igualmente eficazes em comparação ao treinamento realizado em modelos mais caros e realistas.

Segundo uma pesquisa conduzida por Matsumoto et al. (2019) com estudantes de medicina, ao comparar o treinamento utilizando um sistema endoscópico de urologia com vídeos de alta qualidade e um modelo de bancada simples, constatou-se que ambos os métodos apresentaram resultados semelhantes em relação ao desenvolvimento de habilidades para a realização de ureteroscopia. Um estudo adicional comparou o treinamento de habilidades cirúrgicas em modelos de bancada de baixa fidelidade, feitos com tubos de silicone, com o treinamento em um modelo de alta fidelidade, que envolvia a realização de anastomose microcirúrgica em um rato vivo sob anestesia. O estudo constatou que ambos os métodos foram igualmente eficazes na aquisição dessa habilidade entre cirurgiões inexperientes. Os pesquisadores relataram que os modelos de bancada proporcionaram o suporte necessário para o desenvolvimento dessa nova habilidade, permitindo repetições e prática adequada (SANTOS et al., 2022).

A utilização de vídeo-aulas como recurso educacional tem se mostrado bastante eficaz no primeiro contato dos alunos com procedimentos cirúrgicos, sejam eles simples ou complexos. O estudo conduzido por Lima (2021) demonstrou que os alunos que revisaram vídeos instrutivos de práticas clínicas foram capazes de treinar suas habilidades até atingir um nível de precisão e destreza equivalente

aos alunos que receberam instrução direta de um especialista (professor) em técnicas cirúrgicas básicas (OSORIO et al., 2023).

Os vídeos, especialmente aqueles que demonstravam as técnicas de sutura, foram visualizados repetidamente pelos alunos, permitindo a observação e prática da sutura de maneira correta, desde o manuseio adequado dos instrumentos cirúrgicos até a execução precisa dos padrões de sutura necessários. De acordo com a avaliação dos estudantes, essa abordagem facilitou o processo de aprendizado e proporcionou uma maior sensação de segurança nos treinamentos cirúrgicos subsequentes (SILVA et al., 2021).

4 PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO EM PEQUENOS ANIMAIS

A esterilização cirúrgica, conhecida popularmente como castração, é altamente recomendada por profissionais da Medicina Veterinária como um dos métodos mais eficazes. Antes de realizar a cirurgia, os veterinários avaliam cuidadosamente o animal, analisando seus parâmetros pré-operatórios para determinar os riscos envolvidos. A cirurgia é conduzida de maneira responsável, em instalações adequadas e com material estéril, sempre priorizando a saúde e o bem-estar do animal (PEREIRA, 2020).

Esses princípios fundamentais são destacados no manual de legislação do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, no Art. 4º, que exige que os profissionais realizem procedimentos humanitários que evitem qualquer forma de dor e sofrimento para o animal, em todas as etapas do processo (CARDOZO, 2022).

A castração de animais, sejam eles machos ou fêmeas, seja da espécie felina (*Felis catus*) ou canina (*Canis familiaris*), pode ser feita com fins terapêuticos ou para evitar a procriação. No caso das fêmeas, o procedimento cirúrgico mais comum é a ovariossalpingohisterectomia, também conhecida como OSH, que envolve a remoção cirúrgica dos ovários, tuba uterina e útero, ou seja, de todo o sistema reprodutor. Após a cirurgia, as fêmeas perdem a capacidade de reprodução e seu impulso sexual é reduzido, não havendo mais o período de cio (JESUS, 2021).

A esterilização cirúrgica, que é uma técnica amplamente adotada, traz inúmeros benefícios para as fêmeas, melhorando significativamente sua qualidade de vida. Entre as vantagens estão a prevenção de problemas como pseudogestação, infecção uterina, cistos ovarianos, anormalidades hormonais, neoplasias de endométrio e hiperplasia mamária. Essa intervenção cirúrgica também aumenta a expectativa de vida do animal (ARAÚJO et al., 2023).

Vale ressaltar que a retirada apenas dos ovários pode levar a problemas de saúde na fêmea devido à deficiência hormonal. Para realizar a ovariosalpingo-histerectomia (OSH), existem diferentes abordagens cirúrgicas, como a linha alba (abordagem mediana), o flanco ou a via laparoscópica. Todas essas abordagens são seguras e eficientes, desde que conduzidas por uma equipe de profissionais qualificados (ARAÚJO et al., 2023).

Nos machos, a técnica utilizada é a orquiectomia, que envolve a remoção cirúrgica dos testículos, epidídimos e parte dos cordões espermáticos. Essa cirurgia pode ser realizada através das abordagens pré-escrotal ou escrotal. A abordagem aberta é indicada para cães de grande porte, onde os testículos são removidos por meio de uma incisão na túnica vaginal parietal. Já a abordagem fechada é mais adequada para cães de pequeno a médio porte, pois a túnica é removida juntamente com os testículos. A remoção cirúrgica dos testículos também é benéfica para os machos, prevenindo tumores testiculares, adenomas perianais e controlando doenças do trato reprodutivo, como prostatites, tumores e abscessos prostáticos (DA SILVA, 2023).

4.1. Ovariosalpingohisterectomia

A esterilização cirúrgica em cadelas, por meio da ovariosalpingo-histerectomia (OSH), é um procedimento amplamente realizado tanto em estabelecimentos privados quanto em instituições de ensino. Sua frequência se deve, especialmente, ao objetivo de promover o controle populacional de animais (ALVES et al., 2020).

A abordagem cirúrgica é realizada através de uma incisão mediana retroumbilical sob anestesia geral. A preparação do abdome ventral é feita da

cartilagem xifoide até o púbis. Antes do procedimento cirúrgico, é importante fazer uma ampla depilação da região abdominal, realizar uma antissepsia adequada e posicionar os panos de campo (HOAD, 2022).

Para identificar a cicatriz umbilical, a incisão retro umbilical é realizada em cadelas. A incisão pode ser estendida cranial ou caudalmente para permitir a exteriorização do trato sem causar tração excessiva. Outra possibilidade é a incisão na linha alba, que permite abordar a cavidade abdominal e, posteriormente, deslocar o omento cranialmente (JESUS, 2021).

Ao posicionar o paciente em decúbito dorsal na calha cirúrgica, os cornos uterinos e os ovários caem nas goteiras lombares direita e esquerda, caudalmente aos rins. Os cornos e os ovários esquerdos são mais caudais e acessíveis que os direitos. Portanto, os ovários e o corno uterino esquerdos são retirados primeiro, por conveniência (JESUS, 2021).

Durante o procedimento, a parede abdominal esquerda é elevada com o uso de um afastador. Em seguida, o gancho de ovariectomia é introduzido no interior do abdome, próximo à parede abdominal, entre 2 e 3 cm caudalmente ao rim. O gancho é então girado medialmente e tracionado para expor o corno uterino esquerdo. Essa manobra também pode ser realizada utilizando o dedo indicador para afastar as vísceras abdominais e localizar o corno uterino na face dorsal do abdome. Geralmente, as estruturas liberadas nessas manobras são os ligamentos largo e redondo do útero, bem como o corno uterino (JESUS, 2021).

Realizando uma tração caudal e medial no corno uterino, identifica-se o ligamento suspensório como uma faixa fibrosa tensa na extremidade próxima do pedículo ovariano. Em seguida, o ligamento é esticado e/ou rompido próximo ao rim, sem danificar os vasos ovarianos, para expor o ovário. Essa ação é realizada aplicando tração caudolateral no ligamento suspensório com o dedo indicador, enquanto uma tração caudomedial é mantida no corno uterino (JESUS, 2021).

Após a abertura do mesovário com o auxílio de uma pinça, abaixo do complexo arteriovenoso ovariano, é importante manter contato digital constante com o

ovário ao aplicar as pinças para garantir sua remoção completa. Pode-se optar por usar um sistema de três pinças distalmente ao ovário, e a ligadura é feita abaixo da terceira pinça, próxima ao abdome, sendo a primeira pinça liberada quando o nó é apertado. Esse procedimento é repetido para a remoção do segundo ovário (HOAD, 2022).

Para separar os ligamentos redondo e largo do corno uterino, adjacente ao corpo uterino e à artéria e veia uterinas, uma janela é feita no ligamento largo com uma pinça hemostática. O ligamento longo e o largo podem ser rompidos manualmente pelo cirurgião. Caso o paciente esteja no cio ou gestante, ou haja tecido adiposo ou vasos sanguíneos de maior calibre, são feitas ligaduras ao redor do ligamento largo para maior segurança (SILVA et al., 2019). É importante destacar que a ligadura do pedículo ovariano é realizada com fios absorvíveis, cujo tamanho pode variar de acordo com o porte do animal (JESUS, 2021).

A exposição do útero é feita através da tração do corpo uterino, permitindo a identificação da cérvix por palpação. Para realizar a ligadura do corpo uterino, emprega-se a técnica de duas ou três pinças, envolvendo os vasos uterinos de ambos os lados com uma ligadura. Em seguida, é feita a transecção do corpo uterino, garantindo que não haja sangramento (HOAD, 2022).

Em gatas, o procedimento difere um pouco. Em vez de segurar o útero ingurgitado ou frágil com pinças, o útero é cortado antes da ligadura. Alternativamente, a ligadura pode ser feita sem a utilização das pinças, e a pinça hemostática pode ser usada para colocar o coto uterino de volta à cavidade abdominal. É fundamental verificar possíveis sangramentos antes de fechar os pedículos ovarianos e o coto uterino na cavidade abdominal, evitando apertá-los excessivamente para não afrouxar as ligaduras (DE CARVALHO, 2019).

Existem diferentes métodos para realizar a ligadura do corpo uterino, tais como a sutura Parker-Kerr, que é realizada na OSH (ovário-salpingo-histerectomia) quando há piometra ou infecção genital, e a técnica de transfixação, que é empregada quando os vasos uterinos são muito calibrosos. No caso da sutura

Parker-Kerr, as artérias e veias uterinas precisam ser ligadas separadamente (BRUNN et al., 2022).

A síntese da incisão abdominal pode ser realizada de duas formas: um padrão simples interrompido utilizando fio absorvível, como catégute cromado, polidioxanona, ácido poliglicólico, poligliconato ou a poliglactina 910, ou um padrão simples contínuo com fio não absorvível, como polipropileno ou náilon monofilamentar. A sutura do tecido subcutâneo e da pele é feita utilizando padrão simples contínuo ou X (Sultan) com fio absorvível, de acordo com o tamanho do animal, ou fio inabsorvível, como o nylon, em padrão simples separado. No pós-operatório, é recomendado proteger a ferida cirúrgica para evitar o autotraumatismo, podendo ser utilizado o colar elizabetano ou roupa cirúrgica (BRUNN et al., 2022).

A abordagem tradicional da OSH apresenta riscos de complicações, incluindo hemorragias, ligadura ou trauma acidental dos ureteres, infecção ou inflamação da porção do corpo uterino remanescente e síndrome do ovário remanescente (SOR). Algumas desvantagens dessa abordagem são o risco de hemorragia excessiva do tecido subcutâneo e da pele, inflamação ou infecção da ferida, e a possibilidade de drenagem do leite pela incisão, caso o animal esteja gestante ou em pseudociese (ALVES; HEBLING, 2020).

Em contrapartida, a abordagem pela linha média ventral apresenta vantagens, como uma cicatrização mais fácil devido à menor vascularização na linha alba, resultando em menos sangramento quando comparado à abordagem pelo flanco. Além disso, oferece melhor visualização das estruturas e facilita a manipulação das vísceras abdominais. Ao empregar o método tradicional com a seção da linha alba, o tempo de duração da cirurgia é menor, resultando em menor consumo de anestésico (ALVES; HEBLING, 2020).

4.2 Orquiectomia

O procedimento de orquiectomia é realizado com o animal colocado em uma calha na posição de decúbito dorsal, e o campo cirúrgico é preparado com a utilização de panos de campo. Dependendo do local da incisão, a orquiectomia

pode ser classificada como escrotal ou pré-escrotal. Em ambas as técnicas, há a opção da abordagem aberta ou fechada (SANTOS, 2021).

Na técnica aberta, os testículos são removidos através de uma incisão na túnica vaginal parietal, sendo mais indicada para cães de grande porte. Já na técnica fechada, a túnica é removida juntamente com os testículos e é recomendada para cães de médio e pequeno porte. Na orquiectomia escrotal, os testículos são expostos através de duas incisões na pele da bolsa escrotal, uma de cada lado. Após essa incisão, a túnica dartos e a fáscia espermática são visualizadas e também incisadas para expor o testículo, que está envolto pela túnica vaginal parietal (MAGALHÃES et al., 2019).

Uma vez que o cordão espermático é encontrado, é realizado o procedimento de ligadura utilizando fio inabsorvível, como poliéster ou polipropileno, com espessura variando de 2-0 a 1, de acordo com o tamanho do animal. A opção de fio absorvível também pode ser utilizada, com preferência para os tipos que têm um período mais prolongado de absorção, como ácido poliglicólico, polidioxanona, poligliconato ou poliglactina 910. Para facilitar a organização da ligadura, podem ser utilizadas duas pinças hemostáticas aplicadas ao cordão espermático, realizando a ligadura abaixo da pinça mais próxima ao animal (JESUS, 2021).

A transecção é feita entre as pinças, que são removidas logo em seguida. O testículo, o epidídimo e a parte do cordão espermático são retirados. Em alguns casos, pode ser utilizada a técnica de transfixação do cordão espermático para proporcionar maior segurança na ligadura. Esse procedimento é repetido no outro lado, e essa técnica é conhecida como castração fechada (JESUS, 2021).

Quando a incisão é realizada na túnica vaginal parietal, o procedimento é conhecido como castração aberta. Nessa técnica, a túnica vaginal parietal que está aderida ao epidídimo em sua cauda é rompida usando uma tesoura ou por meio de tração manual. Ao fazer isso, apenas os vasos, nervos e ducto deferente são ligados, proporcionando maior confiabilidade no procedimento (JESUS, 2021).

Na orquiectomia, a incisão de pele não é suturada, permitindo que ocorra drenagem e cicatrização por segunda intenção. No entanto, é possível optar por fazer a sutura da ferida cirúrgica utilizando fio de náilon em padrão simples separado, com ou sem sutura de aproximação no tecido subcutâneo, em padrão simples contínuo ou X (Sultan). O fio utilizado pode ser absorvível, com a espessura adequada ao porte do animal (JESUS, 2021).

Uma alternativa é realizar a retirada parcial da bolsa escrotal ou até mesmo uma ablação total, utilizando duas incisões elípticas na região da base da bolsa. Essa técnica é especialmente recomendada para cães de grande porte, pois proporciona resultados estéticos melhores e um pós-operatório mais rápido (JESUS, 2021).

A técnica pré-escrotal oferece a vantagem de proteger a bolsa escrotal contra contaminação e infecções no pós-cirúrgico. Nesse procedimento, a incisão de pele é feita cranialmente à base da bolsa escrotal, na linha média, com cerca de 4 cm de comprimento. Com uma leve pressão, o testículo é deslocado para o tecido subcutâneo, alinhado à incisão, e mantido no local pelo cirurgião. Em seguida, realiza-se uma incisão na túnica dartos e na fáscia espermática, revelando o testículo coberto pela túnica vaginal parietal, que continua sendo segurada pelo cirurgião (JESUS, 2021).

Para a orquiectomia escrotal, é importante identificar, pinçar e ligar o cordão espermático. Alternativamente, pode-se optar pela castração aberta. O mesmo procedimento é repetido para o outro testículo, ambos através da mesma incisão de pele. A síntese do tecido envolve a realização de sutura de aproximação no subcutâneo, utilizando padrão X (Sultan) simples ou contínuo com fio absorvível. A pele é suturada com fio inabsorvível (nylon) em padrão simples separado (JESUS, 2021).

Ao realizar a orquiectomia pré-escrotal, a sutura protege a área cirúrgica contra sujidades provenientes de locais contaminados e evita a interferência do próprio animal. É importante observar que as técnicas mencionadas devem ser

aplicadas apenas em animais com ambos os testículos presentes na bolsa escrotal (MAGALHÃES et al., 2019).

Para animais com criptorquidia, ou seja, quando um ou ambos os testículos não estão na bolsa escrotal, a abordagem cirúrgica deve ser diferente. Quando um ou dois testículos estão localizados na região inguinal, a castração deve ser realizada através de acesso inguinal. Já quando um ou ambos os testículos estão dentro da cavidade abdominal, a castração deve ser feita por acesso abdominal (MAGALHÃES et al., 2019).

5 VISÃO DO DISCENTE DE MEDICINA VETERINÁRIA NA PRÁTICA CIRÚRGICA

De acordo com Trautwein e colaboradores (2021), relatam a relevância do treinamento teórico e, em particular, prático para os estudantes de medicina veterinária durante sua formação profissional. Onde, demonstraram que os estudantes de medicina alcançaram um bom nível de aprendizado após participarem de oficinas práticas de treinamento cirúrgico básico (TRAUTWEIN et al., 2021). De acordo com os resultados do estudo conduzido por Trautwein et al. (2021), é possível observar que mesmo após um período de seis meses de treinamento, cerca de 30% dos estudantes manifestaram falta de confiança para realizar procedimentos cirúrgicos e/ou anestésicos. Isso reforça a importância de oferecer aos graduandos oportunidades de treinamento além da sala de aula, a fim de garantir a formação de profissionais capacitados e seguros para exercerem a profissão.

De acordo com a pesquisa de Honji e colaboradores (2019), após questionar os profissionais recém-formados sobre o que eles aprenderam na disciplina de cirurgia de pequenos animais e se isso foi suficiente para o preparo após a faculdade, todos os cinco entrevistados responderam de forma negativa, reconhecendo a falta de habilidade para a prática cirúrgica. Alguns exemplos das respostas incluem um profissional que se sentiu despreparado em relação à cirurgia e outro que, após a formação, estava com medo de realizar procedimentos cirúrgicos e, por isso, evitou fazê-los (HONJI et al., 2019).

Além dos recém-formados, alguns docentes também percebem que os alunos concluem a graduação sem o aprendizado necessário para atuar profissionalmente em cirurgia de pequenos animais. Segundo eles, os alunos podem saber o que é uma incisão, mas nem sempre conseguem realizá-la com habilidade, e raramente estão habilitados a fazer uma ligadura de vaso. Os docentes acreditam que os alunos aprendem sobre cirurgia teoricamente, mas nem sempre conseguem aplicar esse conhecimento na prática (HONJI et al., 2019).

Essa insatisfação e falta de aptidão cirúrgica são consistentes com um estudo anterior, que observou que alunos prestes a se formarem também se identificavam com a mesma inabilidade. Outro estudo realizado em 2016, mostrou que os alunos formandos tinham consciência de que o programa educacional de graduação não proporcionava um alcance suficiente na proficiência cirúrgica, apesar do treinamento recebido durante o curso. Em 2019, Gates e colaboradores confirmaram esse sentimento entre os estudantes (GATES et al., 2019).

Ao questionar os recém-formados sobre o aprendizado na disciplina de cirurgia de pequenos animais após a faculdade, todos os entrevistados responderam negativamente, indicando uma falta de habilidade para a prática cirúrgica. Alguns exemplos das respostas incluem o sentimento de despreparo total em relação à cirurgia e o medo de realizar procedimentos cirúrgicos após a formação, resultando na evitação desses procedimentos (GATES et al., 2019).

Além dos recém-formados, alguns docentes também percebem que os alunos saem da graduação sem o conhecimento necessário para atuar profissionalmente em cirurgia de pequenos animais. Eles apontam que os alunos podem entender conceitualmente o que é uma incisão, mas nem sempre possuem as habilidades práticas para realizá-la de forma adequada. A realização de ligadura de vaso também é mencionada como uma habilidade pouco desenvolvida nos recém-formados (HONJI et al., 2019).

Essa falta de preparo e confiança nos recém-formados pode afetar negativamente a experiência de aprendizado e o atendimento ao paciente durante o período trans-operatório. O sentimento de estresse gerado pela sensação de deficiência nas habilidades cirúrgicas pode ser resultado das experiências de aprendizado durante a graduação (HONJI et al., 2019).

Nesse contexto, é evidente que o desenvolvimento das habilidades cirúrgicas dos recém formados é uma questão relevante que precisa ser abordada no conceito de educação permanente. A busca por melhorias na prática cirúrgica pode ocorrer por meio da educação continuada, que abrange diversas experiências educacionais para aumentar o conhecimento e as habilidades dos profissionais (HONJI et al., 2019).

Nas entrevistas, foi observado que muitos recém-formados buscaram cursos de técnicas cirúrgicas para aprimorar suas habilidades e suprir as deficiências identificadas durante a graduação. Essa abordagem colaborativa de aprendizado entre recém-formados e profissionais experientes também foi mencionada como importante para o desenvolvimento das habilidades cirúrgicas (HONJI et al., 2019).

6 CONCLUSÃO

O presente trabalho abordou a relevância do treinamento teórico e prático para estudantes de medicina veterinária durante sua formação profissional, com foco específico nas habilidades cirúrgicas em pequenos animais. Os estudos demonstraram que muitos estudantes e recém-formados, manifestam falta de confiança e habilidade para realizar procedimentos cirúrgicos, mesmo após o treinamento recebido na graduação.

Essas constatações reforçam a importância de oferecer aos graduandos oportunidades de treinamento prático além da sala de aula, a fim de garantir que eles se tornem profissionais capacitados e seguros para exercer a profissão. É essencial que os programas educacionais busquem aprimorar as habilidades cirúrgicas dos alunos e promovam uma abordagem colaborativa entre os

recém-formados e profissionais experientes para o desenvolvimento contínuo das competências cirúrgicas.

A insatisfação e falta de aptidão cirúrgica, observadas entre os recém-formados têm o potencial de afetar negativamente o atendimento ao paciente durante o período trans-operatório, e isso pode ser atribuído às experiências de aprendizado durante a graduação. Portanto, é fundamental que as instituições de ensino adotem uma perspectiva de educação permanente, buscando constantemente melhorias na prática cirúrgica por meio de educação continuada.

As entrevistas realizadas com os recém-formados evidenciaram que muitos deles buscam cursos de técnicas cirúrgicas adicionais para aprimorar suas habilidades e suprir as deficiências identificadas na formação acadêmica. Essa busca por aprendizado contínuo é encorajadora e pode ser facilitada por meio da colaboração entre os recém-formados e profissionais experientes, possibilitando a troca de conhecimentos e experiências práticas.

Em suma, é necessário um esforço conjunto entre instituições de ensino, professores, estudantes e profissionais experientes para abordar as questões relacionadas ao desenvolvimento das habilidades cirúrgicas na medicina veterinária. Somente através de uma abordagem abrangente de educação teórica e prática, complementada por oportunidades de aprendizado contínuo, poderemos formar profissionais mais preparados e confiantes para enfrentar os desafios da prática cirúrgica em pequenos animais.

REFERÊNCIAS

ALVES, Bonilla Bruna Gomes. Especializações na medicina veterinária: Um estudo comparativo entre formandos e formados do curso de medicina veterinária da Universidade Federal da Paraíba. 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/20654>. Acessado em: 22 de julho de 2023.

ALVES, Brunna Fernanda Arraez; HEBLING, Leticia Maria Graballos Ferraz.

Vantagens e desvantagens da castração cirúrgica de cães domésticos. Uma revisão integrativa de literatura. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 9, p. 73157-73168, 2020. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/17458..>

Acessado em: 10 de maio de 2023.

ARAÚJO, Fernanda Dos Santos et al. The Implications of Early and Late Castration in Dogs: Literature Review: As Implicações da Castração Precoce e Tardia em Cães: Revisão Da Literatura. **Concilium**, v. 23, 2023. Disponível em:

<http://www.clium.org/index.php/edicoes/article/view/1491..> . Acessado em: 29 de julho de 2023.

ARAÚJO, SCF et al. Extensão universitária na formação do médico veterinário: a experiência do Hospital Veterinário de Grandes Animais da Universidade Federal de Santa Maria. **Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP**, v. 17, n. 2, pág. 38-45, 2019.

BERTOLIN, Julio CG. **Qualidade em Educação Superior**. Editora Appris, 2021.

BRASIL. Lei n. 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Legislativo, Brasília, DF, 23 dez. 1996. p. 27833.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES 3/2019, de 15 de agosto de 2019. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina Veterinária e dá outras providências. Brasília, DF: Ministério da Educação, 15 ago 2019. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2019-pdf/120701-rces003-19/file>. Acessado em: 3 de maio de 2023.

BRUNN, Ariel et al. Surgical castration in dogs: does the incision approach influence postoperative recovery?. **Veterinary Evidence**, v. 7, n. 4, 2022.

CARDOZO, Gabrielle Claus. Os animais não humanos como seres sencientes e a libertação animal sob o viés de Peter Singer. 2022. Disponível

em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/31978> Acessado em: 3 de agosto de 2023.

DA SILVA, Daniela Rodrigues. Medicina e Cirurgia de Animais de Companhia: apresentação e discussão de cinco casos clínicos. 2023. Disponível em: <https://repositorio.aberto.up.pt/bitstream/10216/148215/2/612764.pdf>. Acessado em: 20 de agosto de 2023.

DE CARVALHO, Nathália Fernanda Nunes. Benefícios da castração (ovariosalpingohisterectomia) em cadelas e gatas. **Anais do EVINCI-UniBrasil**, v. 5, n. 1, p. 394-394, 2019.

DE LIMA, Fernanda Tereza et al. Percepção de estudantes de medicina veterinária sobre o uso de animais como recurso didático. **Brazilian Journal of Animal and Environmental Research**, v. 4, n. 2, p. 2011-2029, 2021.

DIAS, Hugo Leonardo Melo et al. Percepção da importância do ensino de Ciência em Animais de Laboratório em cursos de graduação da área da saúde para a formação profissional em São Luís-MA. 2020. Tese de Doutorado. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/55360>. Acessado em: 12 de julho de 2023.

DO AMARAL, Andréia Vitor Couto et al. O Hospital Veterinário da Universidade Federal de Jataí como instrumento de ensino para a graduação e residência em Medicina Veterinária. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 5, p. 24868-24881, 2020.

FERNANDEZ, Alfredo Regueiro et al. Práticas de inovação pedagógica centradas no estudante: resultados de um estudo de caso. 2023. Dissertação de Mestrado. Disponível em: <http://repositorio.uportu.pt:8080/handle/11328/4939>. Acessado em: 27 de julho de 2023.

FERREIRA, Vânia da Silva. Estudantes com autismo e a preparação para o mundo do trabalho: um estudo sobre a educação profissional de nível médio no IFBA. 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/18274>. Acessado em: 14 de agosto de 2023.

FISCHER, Marta Luciane; FURLAN, Ana Laura Diniz. **Métodos Alternativos ao Uso de Animais no Ensino: Uma realidade no Ensino Superior Brasileiro.**

PUCPRes, 2022.

GATES MC, LITTLEWOOD KE, KONGARA K, ODOM TF, SAWICKI RK. Guidelines for implementing a low-cost volunteer desexing skills training program for veterinary and veterinary technology students. **J Vet Med Educ.** 2019;1-13. doi: 10.3138/jvme.0418-047r1.

HOAD, Julian. Castrating dogs: why, when, how?. **The Veterinary Nurse**, v. 13, n. 8, p. 348-354, 2022.

HONJI, Rubens Machado et al. Análise de percepções acerca do processo de ensino e aprendizagem de cirurgia em pequenos animais no curso de Medicina Veterinária. 2019. Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/22821>. Acessado em: 12 de junho de 2023.

JESUS, Alexandre Santos de. Castração em cães e gatos: quando realizar, técnicas, benefícios e riscos. 2021. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/13744>. Acessado em: 5 de junho de 2023.

JUNIOR,G.B.V.;FILENI,C.H.P.;MARTINS,G.C.;CAMARGO,L.B.;LIMA,B.N.;SILIO,L.F.; OLIVEIRA,J.R.L.;Passos,R.P.Are you ready for Education 5.0? LIVREPENSAR,v.12|nº.1,2020.

KARNOPP, Aline Geovane et al. Curricularização da extensão: relatos das práticas 2023/1. 2023. Disponível em: <https://repositorio.unisc.br/jspui/bitstream/11624/3629/5/Curriculariza%C3%A7%C3%A3o%20da%20extens%C3%A3o.pdf>. Acessado em: 03 de agosto de 2023.

MAGALHÃES, LETÍCIA ARRUDA; COSTA, GRAZIELLE CAJÉ; CLÍMACO, MÁIRA SANTOS SEVERO. A Esterilização Cirúrgica No Controle De Natalidade De Cães E Gatos: Benefícios Para A Saúde Pública E Qualidade De Vida Dos Animais-

Revisão De Literatura. **Instituto Abolicionista Animal Congressos Brasileiro E Latinoamericano De Bioética E Direito Animal**, p. 27, 2019.

MARTINS, Carlos Benedito. Reconfiguração do ensino superior em tempos de globalização. **Educação & Sociedade**, v. 42, 2021.

MELO, DÉBORA DÉBORA PEREIRA GARCIA et al. Educação 5.0 e a indissociabilidade com ensino, pesquisa e extensão no Curso de Medicina Veterinária da UniEVANGÉLICA. **Anais do Seminário de Atualização de Práticas Docentes**, v. 5, n. 1, 2023.

MOLETTA, Andréia Fernanda. **A construção da prática pedagógica por professores universitários de educação física jovens doutores**. 2019. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. <https://doi.org/10.11606/T.48.2020.tde-07122019-175602>.

OLIVEIRA, Wiane. CASTRAÇÃO PRECOCE EM CÃES E GATOS: benefícios e malefícios. 2021. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/20702>. Acessado em: 18 de junho de 2023.

PAULA, Eric Mateus Nascimento de. Matrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Medicina Veterinária do Brasil: Análise com ênfase no Ensino da Saúde Pública Veterinária. 2020. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/193545>. Acessado em: 14 de agosto de 2023.

PEREIRA, Silvia Barreiros Baião. Relatório de estágio curricular supervisionado em medicina veterinária: clínica médica e cirúrgica de pequenos animais. Medicina Veterinária Tubarão, 2020. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/17168>. Acessado em: 28 de julho de 2023.

PEREZ, Gabriel Victor Werlang Gomez et al. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS NO NÚCLEO DE PRÁTICAS VETERINÁRIAS (NUPVET) DA

UCEFF NOS ANOS DE 2021/2022-RELATO DE ROTINA. **Anais de Medicina Veterinária**, v. 2, n. 1, p. 74-76, 2022.

REIS, Eid Lara Araújo. Criptorquidismo em cães. 2021. Disponível em: <https://scholar.archive.org/work/tw4cqquisuzagbix2jr3ux6accy/access/wayback/https://brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/download/39210/pdf>. Acessado em: 13 de maio de 2023.

SANTOS, Fábio Júnior Dias dos. Benefícios da castração cirúrgica em pequenos animais domésticos: cães e gatos. 2021. Disponível em: <http://dspace.unirb.edu.br/xmlui/handle/123456789/163>. Acessado em: 18 de agosto de 2023.

SCHITTINI, Bárbara Bettuyaku. O uso de animais no ensino superior: uma análise exploratória de conhecimentos, valores e práticas de alunos e professores de ciências biológicas. 2020. Disponível em: <https://repositoriodev.ufba.br/handle/ri/31595>. Acessado em: 29 de junho de 2023.

SEGATI, K. D.; CYSNEIROS, C. dos S. S. ; MELO, D. P. G. ; PFRIMER, G. de A. . ; ROCHA, M. D.; RAUECKER, U. N. ; NUNES, W. . Medicina Veterinária Preventiva: Campanha De Vacinação Antirrábica Promovendo A Integração De Saberes Práticos E Interdisciplinares. **Anais do Seminário de Atualização de Práticas Docentes**, [S. l.], v. 3, n. 1, 2022.

SILVA, Taciana Cássia da et al. Castração pediátrica e não pediátrica em cães e gatos: resultados a longo prazo para saúde e comportamento dos animais. 2019. TÉBAR, Lorenzo. **O perfil do professor mediador: pedagogia da mediação**. Editora Senac São Paulo, 2023.

TRAUTWEIN, L. G. et al. Projeto de controle populacional de cães e gatos: benefícios ao treinamento dos alunos de Medicina Veterinária. **R. bras. Reprod. Anim.**, p. 91-97, 2021.

VIDOR, Silvana Bellini et al. Aprendizagem baseada em problemas: integrando a prática com a teoria no ensino da medicina veterinária. **Revista docência do**

ensino superior, v. 8, n. 2, p. 195-210, 2018.

¹Discente do Curso Superior de Medicina Veterinária do Centro Universitário
Nossa Senhora do Patrocínio *Campus* Salto.

²Docente do Curso Superior de Medicina Veterinária do Centro Universitário
Nossa Senhora do Patrocínio *Campus* Salto. Doutora em anestesiologia e cirurgia
(FMVZ/UNESP)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil